

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di CULTURE E CIVILTÀ

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova

tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie	2
Sara Balcon	
Tra <i>Feltria</i> e <i>Tridentum</i> . Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana	22
Chiara Luchetta, Michele Matteazzi	

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in <i>faience</i> del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione	36
Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino	
Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova	60
Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan, Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale	
Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica	80
Stefano Buson	
Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova	98
Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara	
Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)	138
Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane	

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Planimetria delle necropoli e dei rinvenimenti funerari nel settore sud-occidentale del suburbio veronese (rielaborazione da CAVALIERI MANASSE 2017b, p. 104).

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari nel settore sud-occidentale del suburbio veronese

Giulia Pelucchini*, Ilaria de Aloe**

Riassunto

Dopo la scoperta della necropoli di Porta Palio negli anni Novanta del Novecento, ulteriori rinvenimenti hanno arricchito il quadro delle conoscenze dell'organizzazione funeraria lungo il tratto occidentale della via *Postumia* a Verona. L'articolo si pone l'obiettivo di delineare un quadro generale aggiornato dello sviluppo dei sepolcreti veronesi collocati lungo tale tratto della via consolare tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del IV sec. d.C., rileggendo, ove possibile, la distribuzione e l'organizzazione spaziale dei nuclei funerari.

Abstract

After the discovery of the necropolis of Porta Palio in the nineties of the twentieth century, further findings have enriched the knowledge of the funeral organization along the western stretch of the via *Postumia* in Verona. The article aims to outline an updated general picture of the development of the Veronese burial grounds located along this stretch of the consular road between the end of the 1st century BC and the beginning of the 4th century AD, re-reading, where possible, the distribution and spatial organization of the funeral sites.

1. Premessa¹

Rispetto ai coevi contesti funerari delle città e dei territori limitrofi², le notizie edite sulle necropoli veronesi sono ancora oggi limitate a pochi contributi realizzati tra gli anni Novanta del secolo scorso e i primi anni Duemila. Con questa breve analisi si aggiorna il quadro conoscitivo del settore topografico sud-occidentale dei sepolcreti veronesi posti lungo la via *Postumia*, con l'obiettivo di ampliare in futuro gli studi agli altri contesti funerari localizzati sia lungo il tratto nord-orientale di questa strada che lungo le altre arterie stradali (via *Gallica* e via *Claudia Augusta Padana*) della città ate-

sina. La scelta di iniziare partendo dai siti sottoesposti è stata dettata da due fattori: l'importanza della via *Postumia* per Verona, più volte ricordata come «l'asse generatore dell'assetto viario di Verona romana»³, nonché la direttrice primaria di ogni traffico locale, regionale e interregionale⁴, e la grande quantità di sepolture venute in luce lungo di essa nell'ambito cronologico preso in esame⁵ (*tab. 1*).

P1 – Via Albere – Prima Traversa Spianà

L'area funeraria di via Albere – Prima Traversa Spianà, indagata tra il 2008-2009 e

* Soprintendenza ABAP Verona, Rovigo, Vicenza
giulia.pelucchini@cultura.gov.it

** Soprintendenza ABAP Verona, Rovigo, Vicenza
ilaria.dealoe@cultura.gov.it

NECROPOLI E TOMBE LUNGO LA VIA POSTUMIA IN DESTRA D'ADIGE																			
Sito	Cronologia	Rito		Tipologie tombali													Iscrizioni		
		Cremazioni	Inumazioni	Inumazioni							Inumazioni						Cassa in muratura	Iscrizioni	
				Fossa	Uma tca	Uma ve	Uma litica	Anfora	Cassetta	Cappuccina	Cassa lignea	Cassa in muratura	Fossa con pilastri	Fossa	Lettiga	Anfora/Coppi			Cassetta
Via Albere - I traversa Spianà	I-II sec.d.C.	94	10	24	26	2	8	2	25	2	3	1	1	6	4				1
Via Albere 17b	I-II sec.d.C.	3	1	2				1						1					
Spianà	I-III sec.d.C.	766	41	333	367	1	15	38	2	2				30	10			1	10
Porta Pallo	Fine I sec.a.C. - IV sec.d.C.	467	69	205	82	3	4	17	54	48				55				6	1
Via Brofferio	I-II sec.d.C.	17		5	2			5	2	1									
Caserna San Bartolomeo	Epoca romana	5			1	1	2												4
Via Calcielli 2007-2011	II-III sec.d.C.	7	4	X														X	X
Via Calcielli 2021	Epoca romana	4	9	1	2			1						8	1				1
Via Carmelitani Scalzi	II-III sec.d.C.	11	1	5						4				1					
Vicolo San Silvestro	I-IV sec.d.C.	29	10	19	2		2	1	2					7				1	1
Totale		1403	145	594	482	7	17	42	121	55	5	48	1	108	14	2	1	X	8

tab. 1. Tabella riassuntiva contenente i principali dati dei nuclei funerari.

localizzata a circa 3 km dalla cinta muraria antica, ha restituito 104 sepolture, datate tra il I sec. d.C. e il II sec. d.C. L'incinerazione indiretta rappresenta il rito funerario preminente, impiegato in 94 casi, mentre per i restanti 10 si è fatto ricorso all'inumazione⁶. Le tipologie tombali sono costituite da fosse terragne con o senza urna (di terracotta, vitrea o litica), cassette laterizie, cassa litica ed anfora segata, con la terra di rogo sparsa sul fondo della fossa. Gli oggetti presenti nelle sepolture presentano i caratteri tipici del corredo funerario di epoca romana: il vasellame da mensa – con evidenti tracce di combustione – è numeroso soprattutto nella prima metà del I sec. d.C., ma non mancano balsamari vitrei sia deformati dal fuoco che integri, bicchieri e bottiglie in vetro, oltre che *olpai* in ceramica. Meno numerosi sono gli oggetti personali, tra cui specchi, fusi e fusiole inseriti nelle tombe femminili, coltelli e lame in quelle maschili⁷.

Nel sito è stato portato in luce anche un *ustrinum*, costituito da una fossa rettangolare con evidenti tracce di rubefazione alle pareti, che fu impiegato nel corso del I sec. d.C. da un'unica *gens* (fig. 1).

Il passaggio della via *Postumia*⁸ condizionava fortemente l'organizzazione dello spazio funerario: la necropoli, delimitata a nord-est dal fossato stradale e a sud-ovest da un canale, si estendeva verso l'agro per una larghezza di circa 11 m, rispondendo così alla necessità di ottenere la miglior visibilità possibile lungo la via principale⁹. Il sepolcreto si sviluppava in forma estensiva, con rare sovrapposizioni delle sepolture, dovute probabilmente a legami familiari, che si concentravano all'interno o nell'im-

fig. 1. *Ustrinum* (Archivio SABAP Vr-Ro-Vi).

mediata vicinanza di recinti, costituenti lotti affacciati sulla strada presumibilmente ad uso familiare (tav. 1). I recinti, sia in muratura che in materiale deperibile, si allineavano gli uni agli altri perpendicolarmente al tracciato stradale, così come le sepolture e i cippi funerari. L'accesso all'area avveniva direttamente dalla strada tramite l'attraversamento del fossato su probabili ponticelli, che portavano ad una fascia libera da sepolture, da cui si raggiungevano i lotti¹⁰.

P2 – Spianà

Lo scavo della "Spianà" prese avvio nel 1989, a seguito della realizzazione dei sottopassi per la tangenziale¹¹, e si concluse nel 1991, dopo aver portato alla luce 807 tombe, di cui 766 incinerazioni e 41 inumazioni,

tav. 1. Tavola comparativa delle modalità di sviluppo e organizzazione spaziale nelle aree funerarie.

databili tra il I e il III sec. d.C., ma concentrate principalmente nei primi due secoli dell'impero¹². L'incinerazione è documentata sia nella forma diretta che indiretta anche se la seconda modalità è assai rara. Poche sono le tipologie tombali impiegate, per lo più prive di elementi strutturali di una certa rilevanza: si tratta di fosse terragne con urne, cassette di laterizi, anfore segate per le incinerazioni, fosse terragne e casse lignee per le inumazioni.

Localizzato a circa 150 m dal nucleo funerario di via Albere, il sepolcreto si trovava poco a nord del tracciato stradale ed era delimitato ad est dai resti di una fondazione muraria in ciottoli e malta orientata nord-sud e dalla presenza di un impianto produttivo per laterizi¹³.

La formazione della necropoli avvenne in maniera intensiva tramite l'agglomerazione, con numerose sovrapposizioni, delle sepolture. La loro distribuzione ha permesso di individuare percorsi e viabilità interne, orientate parallelamente e pressoché perpendicolarmente al tracciato della via *Postumia*¹⁴ (tav. 1). L'area funeraria sembra quindi suddivisa in lotti rettangolari di lunghezze variabili, all'interno dei quali le tombe formano raggruppamenti della stessa forma, che inducono ad ipotizzare la presenza in antico di recinti in materiale deperibile. Si può quindi ragionevolmente ritenere che vi sia stata, sin dall'inizio della sua attivazione, una pianificazione spaziale della necropoli tramite la suddivisione in aree destinate a specifiche parti della popolazione con capacità economiche non elevate¹⁵, che potevano aggregarsi in nuclei familiari o sociali, andando ad occupare le aree a loro

destinate sino a saturarle. L'appartenenza del sepolcreto a ceti non agiati è indicata sia dall'analisi dei corredi che dalla mancanza di resti funerari di carattere monumentale, costituiti da 9 recinti in muratura¹⁶, isorientati con la strada romana, e 9 resti di cippi e steli ancora *in situ*, recanti frammenti di iscrizioni.

P3 – Via Albere 17b

Nel 2019, i lavori per la realizzazione al civico 17b di un nuovo complesso residenziale, hanno messo in luce nuovi contesti funerari pertinenti alla necropoli localizzata a sud della via *Postumia*.

L'area di intervento si colloca topograficamente a una distanza di circa 300 m a ovest di Porta Palio e a circa 50 m a sud del tracciato stradale di via Albere.

La sorveglianza archeologica, intervenuta già a sterro avvenuto, ha consentito di documentare lungo le sezioni di scavo 4 sepolture di cui 3 incinerazioni e 1 inumazione databili al I-II sec. d.C.

In sezione nord, estremamente danneggiate dai lavori edili, sono state individuate 2 sepolture ad incinerazione in fossa circolare ed una sepoltura ad inumazione in fossa terragna, orientata nord-sud. Quest'ultima deposizione, riconducibile alle sepolture cosiddette anomale, presenta lo scheletro di un giovane adulto in posizione prona con il capo a nord e fronte verso ovest, arti superiori piegati verso l'addome e sotto il bacino (fig. 2)¹⁷.

Dalla sezione sud, cioè nel punto più distante dal tracciato della via *Postumia*, proviene una tomba a cremazione in anfora segata, in cattivo stato di conservazione, senza collo e puntale, individuata ad una quota di deposizione più bassa di 30 cm rispetto ai

fig. 2. Inumazione di individuo adulto sepolto in posizione prona (Archivio SABAP Vr-Ro-Vi).

contesti funerari rilevati nella sezione nord. Lo stato dell'area già ampiamente compromessa dai lavori edili non ha consentito di ricostruire lo sviluppo del sepolcreto, né l'organizzazione degli spazi interni.

P4 – Porta Palio

Poco dopo l'inizio dello scavo di Spianà, sempre nell'ambito dei medesimi lavori pubblici, presero il via le indagini archeologiche a Porta Palio, che riportarono in luce, a circa 1,5 km dalla cinta muraria d'età romana, un altro settore funerario dell'ampia necropoli localizzata lungo la via *Postumia*, qui rinvenuta nella forma di una *glareata* di circa 20 m di larghezza¹⁸, sulla quale si affacciavano, sia a nord che a sud, 2 aree funerarie occupate secondo 2 distinti modelli di organizzazione spaziale.

In totale sono state indagate 536 sepolture, 210 a nord e 326 a sud della strada romana¹⁹, cronologicamente distribuite tra la fine del I sec. a.C. e il IV sec. d.C., con una netta prevalenza delle cremazioni (467) sulle inumazioni (69)²⁰.

Nell'area a sud, dalla fine del I sec. a.C. agli inizi del II sec. d.C., si assiste all'occupazione delle zone limitrofe alla viabilità secondo un criterio di deposizione agglomerato delle tombe, con numerose sovrapposizioni ed intersezioni interpretabili come segni di legami familiari, che portano entro la prima metà del II sec. d.C. alla saturazione dell'area²¹. Le sepolture trovano spazio all'interno o nelle immediate vicinanze dei recinti, mantenendo l'orientamento dell'asse viario o allineandosi alle murature esistenti. Nel corso del III sec. d.C. si constata come le deposizioni comincino ad occupare le zone più interne del sepolcreto, senza sovrapposizioni ma secondo un orientamento ancora dipendente dalla viabilità principale o dai recinti. Si può quindi ipotizzare che l'impiego di questo settore della necropoli fosse almeno in parte programmato, da riferire all'azione di gruppi sociali, di cui non è possibile specificare ulteriormente i caratteri, in quanto sia il materiale epigrafico sia quello monumentale sono praticamente assenti. L'area a nord mostra, invece, un'organizzazione spaziale improntata alla formazione di piccoli gruppi di sepolture, intervallati da ampi spazi liberi, per le quali la strada non costituisce un punto di riferimento (*tav. 1*). Dalla fine del I sec. a.C. sino alla metà del I sec. d.C. l'area è utilizzata con la medesima frequenza rispetto a quella a sud, mentre a partire dalla seconda metà del I fino alla

metà del II sec. d.C. la frequentazione funeraria si riduce, per riprendere poi con maggiore intensità sino al IV sec. d.C. In entrambe le zone, le tipologie tombali, i corredi assai modesti, i segnacoli formati da ciottoli e laterizi, oltre alla presenza di recinti di media o ridotta dimensione, suggeriscono che la necropoli fosse utilizzata da individui appartenenti a categorie sociali di disponibilità economiche non elevate²².

P5 – Via Brofferio

Lo scavo effettuato nel 2005 in via Brofferio a seguito della realizzazione di una centrale termica nelle case popolari AGECE, ha portato alla luce un nucleo di 17 cremazioni indirette in via preliminare databili al I-II sec. d.C., poste a nord della via *Postumia*²³.

Le sepolture, che presentavano tipologie tombali molto semplici, costituite da fosse terragne con o senza urna in ceramica, anfore segate, cassette in laterizi e casse in muratura, si collocavano all'interno di un recinto in malta e ciottoli, di cui si conservano lacerti delle fondazioni dei muri perimetrali nord ed est, in quanto gran parte asportato in epoca rinascimentale dalla costruzione di alcune cantine. Le numerose alterazioni subite dal sito nel corso della sua storia, hanno portato ad una differenza minima tra il piano di calpestio attuale e il piano originale della necropoli, comportando l'impossibilità di determinare sia le dimensioni del recinto che l'estensione dell'area funeraria verso sud ed est (tav. 1). Le murature conservate sono orientate perpendicolarmente all'ipotetico tracciato della via *Postumia*, ricalcata qui dall'odierno Corso Porta Palio.

P6 – San Bartolomeo

Avvicinandosi ulteriormente alla città, l'utilizzo funerario della zona compresa tra Porta Palio e l'Arco dei Gavi, a sud della *Postumia*, è testimoniato da rinvenimenti risalenti alla fine dell'Ottocento. Il conte Carlo Cipolla segnala nel 1879 il rinvenimento di una tomba isolata con urna cineraria in vetro all'interno del cortile della caserma di S. Bartolomeo²⁴. Nel 1881 in una zona imprecisata «fuori di porta Palio», fu scoperta un'altra sepoltura costituita da un'urna in terracotta²⁵ e pochi anni dopo, nel 1883, dalla stessa area il conte Cipolla comunicò alle autorità la scoperta di un cippo anepigrafe con figura maschile e, a 3 m di profondità, 2 urne litiche di forma cilindrica e una cassetta laterizia, andata distrutta²⁶. Nelle vicinanze Franzoni ricorda anche il ritrovamento di iscrizioni a carattere funerario²⁷.

P7 – Via Calcirelli 2007 – 2021

La vocazione funeraria dell'area gravitante attorno a via Calcirelli è stata appurata da 2 scavi, avvenuti a circa 10 anni di distanza. Il primo, iniziato nel 2007²⁸, portò all'individuazione di 11 sepolture, di cui 4 inumazioni e 7 incinerazioni, in cattivo stato di conservazione a causa delle trasformazioni storiche dell'area, che nel Settecento venne acquisita dall'ordine dei Carmelitani per la realizzazione delle pertinenze al loro convento, tra cui orti e ghiacciaie.

Nel 2021, a breve distanza dal sito già indagato nel 2007, a seguito della demolizione con successiva ricostruzione di un edificio residenziale, gli scavi archeologici hanno individuato un altro nucleo di sepolture, localizzate nell'angolo nord dell'area. In totale

sono emerse 13 tombe, di cui 9 inumazioni e 4 incinerazioni, oltre ad una sepoltura di cane. Anche in quest'area, come nella vicina, mancano le evidenze di delimitazioni spaziali²⁹.

P8 – Vicolo Carmelitani Scalzi

Nel 1996 in vicolo Carmelitani Scalzi 11, circa 30 m a sud della via *Postumia* e 100 m a ovest dell'arco dei Gavi³⁰, a seguito di lavori di ristrutturazione di un edificio, venne individuato un interessante palinsesto archeologico: la zona, inizialmente destinata ad area produttiva artigianale con l'impianto di una fornace di ceramica, subì un cambio d'uso divenendo area funeraria.

Il sepolcreto databile preliminarmente alla seconda metà del II-III sec. d.C., era costituito da 12 sepolture, 11 a incinerazione

e 1 inumazione, individuate nella porzione settentrionale e centrale del cantiere.

Tra le tipologie tombali ad incinerazione si distinguono 4 tombe in fossa terragna, 4 strutture alla cappuccina, 1 in fossa con copertura di embrici, 2 in muratura con nicchie, mentre l'unica inumazione rinvenuta nel sito era in nuda terra.

All'interno del piccolo sepolcreto è possibile individuare lacerti di murature in ciottoli pertinenti a tre distinti recinti funerari orientati nord-ovest/sud-est, apparentemente isorientati con la via *Postumia*, all'interno e attorno ai quali si disponevano le sepolture.

Solo 6 sepolture contenevano il corredo (*fig. 3*), in alcuni casi incompleto a causa di distruzioni antiche o di lavori edilizi moderni³¹. Tra il materiale epigrafico, si segnala un'iscrizione, rinvenuta in giacitura secon-

fig. 3. Corredo della tomba 45 (Archivio SABAP Vr-Ro-Vi).

daria, datata da Buonopane al I sec. d.C.³²: dedicata a *Dellius Myro(n)*, liberto di Quinto, fornisce interessanti informazioni sulla particolare e poco attestata professione del defunto, lo *statuarius*, ovvero lo scultore di statue in bronzo.

P9 – Vicolo San Silvestro 23

Nel 2005, durante lavori di ristrutturazione dello stabile al civico 23, in un'area di 400 mq, a circa 40-50 m di distanza dal margine meridionale della via *Postumia* e lungo l'antica bretella che a partire dalla via consolare passava in corrispondenza di vicolo S. Silvestro, furono rinvenute 40 sepolture di cui 10 inumazioni, 29 incinerazioni e una struttura funeraria a camera ipogea³³. Lo studio preliminare dell'area e l'individuazione di risistemazioni funzionali a nuovi piani di calpestio della necropoli hanno permesso di riconoscere tre differenti fasi di utilizzo funerario: la prima databile al I sec. d.C.; la seconda di massima espansione del sepolcreto (II-III sec. d.C.) durante la quale è stata deposta la maggior parte delle incinerazioni e sono stati realizzati i recinti funerari; la terza fase riconosciuta in base alla presenza di un nucleo di inumazioni di epoca tarda (IV sec. d.C.) localizzate esclusivamente nell'area prospiciente vicolo S. Silvestro.

Le tipologie tombali rinvenute sono poche: le incinerazioni entro semplici fosse senza ossuario, 19 in totale, costituiscono la modalità più frequente, seguite dall'uso di casse in muratura, urne litiche ed anfore segate (fig. 4). Anche tra le inumazioni la tipologia più diffusa è la fossa in nuda terra, impiegata in 8 sepolture, ad eccezione di un adulto deposto entro una cassa laterizia e di

fig. 4. Incinerazione indiretta in anfora segata (Archivio SA-BAP Vr-Ro-Vi).

due subadulti in cassetta ed anfora segata. La tomba con camera ipogea di 3,60 x 3 m, purtroppo già spoliata in antico, è riferibile invece, sulla base dei rapporti stratigrafici, alla fase più antica del sepolcreto.

L'organizzazione interna della necropoli, a tutt'oggi la più vicina alla città tra quelle individuate in questo settore della via consolare, è caratterizzata dalla presenza di recinti funerari in ciottoli e malta, isorientati con la via *Postumia* e probabilmente anche con la bretella di vicolo S. Silvestro.

Per quanto riguarda i corredi, la necropoli ha restituito numerosi materiali, si tratta prevalentemente di offerte secondarie, tra cui lucerne, monete, oggetti personali, recipienti in ceramica e vetro, ad eccezione di

balsamari in vetro fusi in seguito alla deposizione primaria sulla pira.

2. Conclusioni

Dalla documentazione a disposizione si nota che, a partire dalla cesura spaziale idealmente rappresentata dall'arco dei Gavi³⁴, il settore sud-ovest del suburbio veronese è stato ampiamente impiegato per scopi funerari tra la fine del I sec. a.C. e il IV sec. d.C. La presenza di aree sepolcrali attestate a sud della via *Postumia* nei vicoli San Silvestro, Carmelitani Scalzi e Calciarelli, Porta Palio e via Albere, suggerisce l'immagine di un grande sepolcreto extraurbano che doveva estendersi lungo un tratto di almeno 2 km oltre la città, alternandosi ad aree di carattere produttivo, come testimoniato dalle fornaci rinvenute in vicolo Carmelitani Scalzi e Spianà. Appare più difficoltosa la ricostruzione della continuità delle aree funerarie a nord della strada romana, in quanto le prime testimonianze appaiono solo a partire dal nucleo di via Brofferio, per trovare poi conferme nei siti di Porta Palio e Spianà. Bisogna poi ricordare che l'intensa urbanizzazione dell'immediato dopoguerra ad ovest di canale Camuzzoni, ha probabilmente comportato la perdita dei dati archeologici, limitando la possibilità di indagine alle scarse aree rimaste libere dai fabbricati.

Per quanto concerne lo sviluppo topografico delle necropoli e la loro distribuzione spaziale interna, dall'analisi dei nuclei qui presentati è plausibile ipotizzare che vi sia stata una pianificazione iniziale degli spazi destinati a parti diverse della popolazione. Infatti, la disorganicità riscontrata nel settore nord di Porta Palio sembra indicare un'area libera, che poteva essere occupata senza spese da parte dei ceti più bassi, diversamente dalla zona sud della stessa area, dove la presenza di recinti, e di divisioni interne riflette una progettualità più articolata con la ripartizione dell'area in zone che potevano essere occupate da strati sociali con una disponibilità economica maggiore rispetto all'area a nord. Analoga situazione si riscontra nella necropoli di Spianà, mentre nel caso di via Albere, è evidente la volontà di ottenere la massima visibilità dalla strada principale, tramite la realizzazione di una fascia ristretta prospiciente l'arteria stradale. L'impiego dei recinti in ciottoli sembra essere una costante anche nelle zone più vicine alla città, dato che lacerti di strutture murarie sono state rinvenute sia in via Brofferio, che a Carmelitani Scalzi e vicolo San Silvestro.

Si ravvisa, infine, come questi ultimi due siti presentino una maggioranza di deposizioni inquadabili al II-III sec. d.C., testimoniando l'estensione delle necropoli verso zone poste ad una distanza maggiore dalla via *Postumia*.

Note

¹ Si ringrazia la dott.ssa Cavalieri Manasse, con cui è stata avviata l'attività di riordino dei dati relativi alle necropoli, e la dott.ssa Bruno che ha permesso il prosieguo dello studio attraverso l'inserimento di nuovi contesti. In particolare, si ricorda che le indagini nei siti di via Albere – prima traversa Spianà, Spianà, Porta Palio, via Brofferio, vicolo Carmelitani Scalzi e vicolo San Silvestro sono state condotte dalla dott.ssa Cavalieri Manasse, mentre per i siti di via Albere 17 e via Calcirelli 2021 la direzione scientifica è della dott.ssa Bruno. Infine, un ringraziamento va alle ditte archeologiche che hanno lavorato sul campo (Multiart, Thompson, studio Meloni-Cipriano).

² Si pensi al territorio bresciano (BEZZI MARTINI 1987, PASSY PITCHER 1987; MASSA 1997), trentino (BASSI 2010) e Padova (ROSSI 2014).

³ FRANZONI 1986, p. VII.

⁴ Sul tracciato urbano e suburbano della via cfr.: CAVALIERI MANASSE 2017a, pp. 69-80; CAVALIERI MANASSE 2018, pp. 41-84; CAVALIERI MANASSE 2019, pp. 59-80.

⁵ I siti e i singoli rinvenimenti sono qui presentati percorrendo idealmente da sud-ovest verso nord-est la strada romana.

⁶ Di cui 3 subadulti e 7 adulti (analisi antropologiche effettuate dalla dott.ssa Cagnetta).

⁷ Sulle caratteristiche della necropoli cfr.: PELUCCHINI 2015, pp. 45-100; PELUCCHINI 2021, pp. 263-272.

⁸ Sulle caratteristiche qui della strada cfr.: PELUCCHINI 2019, pp. 177.

⁹ La ridotta ampiezza della fascia funeraria si riscontra anche nelle necropoli di Altino e a Sarsina-Pian di Bezzo (ORTALLI 1987, p. 161 e nota 20).

¹⁰ PELUCCHINI 2019, pp. 177-179.

¹¹ I lavori edili distrussero un buon numero di sepolture prima dell'inizio delle indagini cfr.: CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 103, nota 2.

¹² CAVALIERI MANASSE 1998, pp. 106-107. Per un'analisi preliminare delle inumazioni, tra cui vi sono 10 subadulti, 3 giovani, 19 adulti: cfr.: BOLLA 2005, pp. 210-211.

¹³ Cfr. CAVALIERI MANASSE 1998, pp. 107-108.

¹⁴ Si sono individuati 6 sentieri perpendicolari e 8 paralleli alla via, di dimensioni variabili tra 1,05 e 2,10 m

cfr.: PELUCCHINI 2019, pp. 176-177. Per ulteriori esempi di percorsi viari interni ricostruiti sulla base di dati stratigrafici e allineamento delle sepolture cfr. ORTALLI *et alii* 2008, pp. 341-348.

¹⁵ CAVALIERI MANASSE 1998, p. 110.

¹⁶ Sulle caratteristiche dei recinti cfr.: CAVALIERI MANASSE 1998, p. 108-109; PELUCCHINI 2009-2010, pp. 65-67.

¹⁷ Le deposizioni prone sono presenti anche a via Albere (cfr.: PELUCCHINI 2015, p. 68-72), e a Porta Palio (cfr.: BOLLA 1998, pp. 123-126)

¹⁸ Sulle caratteristiche della strada nel sito cfr.: CAVALIERI MANASSE 1998, pp. 105-106; PELUCCHINI 2019, p. 175.

¹⁹ BOLLA 1998; CAVALIERI MANASSE 1998; PELUCCHINI 2010.

²⁰ Sulle caratteristiche delle inumazioni cfr.: BOLLA 2005, pp. 211-212.

²¹ Tale processo evolutivo è noto anche ad Altino, cfr.: TIRELLI *et alii* 1988, p. 350 ed è stato analizzato in ORTALLI 1987, p. 167.

²² CAVALIERI MANASSE 2003, p. 37.

²³ Archivio SABAP VR. Lo scavo è inedito.

²⁴ FIORELLI 1879, p. 329.

²⁵ FIORELLI 1881b, p. 78; FRANZONI 1975, p. 70, n. 49.

²⁶ FIORELLI 1883, pp. 315-316; FRANZONI 1965, pp. 58-59, n. 47; FRANZONI 1975, p. 69, n. 47. Per l'analisi numismatica: ARZONE 2015, p. 232.

²⁷ *CIL*, V, 3368; *CIL*, V, 3424; *CIL*, V, 3516 la quarta iscrizione citata dal Franzoni, ovvero, *CIL*, V, 3724, in realtà è stata rinvenuta su colle S. Pietro.

²⁸ Lo scavo, inedito, è iniziato nel 2007, poi è stato sospeso e si concluso nel 2011. Accenni in ARZONE 2015, p. 373 e MANTOVANI c.s.

²⁹ I dati qui esposti sono preliminari. Lo scavo deve essere ancora concluso.

³⁰ Lo scavo, inedito, è stato oggetto di tesi di specializzazione (EQUESTRI 2016-2017). Cenni in CAVALIERI MANASSE 1998, p. 127; BOLLA 2005, p. 214. Per lo studio numismatico, cfr. ARZONE 2015, p. 315.

³¹ Sui materiali vitrei cfr.: ROFFIA 2000, pp. 99-103.

³² BUONOPANE 1998, pp. 292-294.

³³ Altri esempi di strutture ipogee si ritrovano in via Tommaso da Vico e in via del Bersagliere, cfr. CAVALIERI MANASSE 2017b, pp. 17-21, figg. 3-4.

³⁴ Cfr. CAVALIERI MANASSE 1998, pp. 110-111, 126.

Bibliografia

- ARZONE 2015 = A. ARZONE, *Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Provincia III: Verona*. Volume 3,1, Padova 2015.
- BASSI 2010 = C. BASSI (a cura di), *La via delle anime. Sepolture di epoca romana a Riva del Garda*, Trento 2010.
- BEZZI MARTINI 1987 = L. BEZZI MARTINI, *Necropoli e tombe romane di Brescia e dintorni*, Brescia 1987.
- BOLLA 1998 = M. BOLLA, *La necropoli di Porta Palio*, in G. CAVALIERI MANASSE, M. BOLLA, *Osservazioni sulle necropoli veronesi*, in P. FASOLD, T. FISCHER, H. VON HESBERG, M. WITTEYER (a cura di), *Bestattungssitte und kulturelle Identität. Grabanlagen und Grabbeigaben der frühen römischen Kaiserzeit in Italien und den Nordwest-Provinzen*, Kolloquium in Xanten (16-18 Februar 1995), Köln 1998, pp. 116-141.
- BOLLA 2005 = M. BOLLA, *L'inumazione a Verona*, in "Aquileia Nostra", LXXVI, 2005, pp. 189-262.
- BUONOPANE 1998 = A. BUONOPANE, *Statuarius: un nuovo monumento epigrafico*, in "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik", 120, 1998, pp. 292-294.
- CAVALIERI MANASSE 1998 = G. CAVALIERI MANASSE, *La necropoli della via Postumia*, in G. CAVALIERI MANASSE, M. BOLLA, *Osservazioni sulle necropoli veronesi*, in P. FASOLD, T. FISCHER, H. VON HESBERG, M. WITTEYER, (a cura di), *Bestattungssitte und kulturelle Identität. Grabanlagen und Grabbeigaben der frühen römischen Kaiserzeit in Italien und den Nordwest-Provinzen*, Kolloquium in Xanten (16-18 Februar 1995), 1998, pp. 103-115.
- CAVALIERI MANASSE 2003 = G. CAVALIERI MANASSE, *Verona. Il caso di una polis megale cisalpina*, in *Veneto l.2 Luoghi e tradizioni d'Italia*, Roma 2003, pp. 21-44.
- CAVALIERI MANASSE 2017a = G. CAVALIERI MANASSE, *La viabilità nell'immediato suburbio veronese*, in "Archeologia Veneta", XL, 2017, pp. 204-221.
- CAVALIERI MANASSE 2017b = G. CAVALIERI MANASSE, *L'area di San Zeno in Oratorio in età romana e tardoantica*, in "Annuario Storico Zenoniano", XXIV, 2017, pp. 17-34.
- CAVALIERI MANASSE 2018 = G. CAVALIERI MANASSE, *Verona: la città oltre le mura*, in "Anales de Arqueologia Cordobesa", 29, 2018, pp. 41-84.
- CAVALIERI MANASSE 2019 = G. CAVALIERI MANASSE, *La via Postumia a Verona "vent'anni dopo"*, in P. BASSO, B. BRUNO, C. CENCI, P. GROSSI (a cura di), *Verona e le sue strade. Archeologia e valorizzazione*, Sommacampagna (VR) 2019, pp. 59-80.
- EQUESTRI 2016-2017 = M. EQUESTRI, *Verona, Vicolo Carmelitani Scalzi. Studio diacronico di un'area a sud della via Postumia*, Tesi di specializzazione in Beni Archeologici., rel. prof. L. Sperti, Università di Trieste, Udine e Venezia Ca' Foscari, a.a. 2016-2017.
- FRANZONI 1975 = L. FRANZONI, *Edizione archeologica della Carta d'Italia al 100.000. Foglio 49. Verona*, Firenze 1975.
- FRANZONI 1986 = L. FRANZONI, *Il quartiere di San Zeno in età Romana*, in L. FRANZONI (a cura di), *L'arte romana in S. Zeno. Rassegna fotografica di reperti archeologici recuperati nel quartiere di S. Zeno*, Verona 1986, pp. VII-XXIII.
- MANTOVANI c.s. = V. MANTOVANI, *La ceramica metallescente di Treviri: nuovi dati da Verona (Italia)*, in *VI Colloquio Archeologico Internazionale per la produzione di ceramica e vetro in epoca romana. Produzione e commercio nella regione Adriatica e oltre*, (Crikvenica, 8-9 ottobre 2017), c.s.
- MASSA 1997 = S. MASSA, *Aeterna Domus. Il complesso funerario d'età romana del Lugone (Salò)*, Mozzecane (VR) 1997.
- ORTALLI 1987 = J. ORTALLI, *La via dei sepolcri di Sarsina. Aspetti funzionali, formali e sociali*, in H. VON HESBERG, P. ZANKER (a cura di), *Römische Gräberstraßen*, Atti del Convegno (München, 28-30 ottobre 1985), München 1987, pp. 156-182.
- ORTALLI et alii 2008 = J. ORTALLI, D. BALDONI, M.T. PELLICIONI, *Pian di Bezzo di Sarsina. La necropoli romana*, in A. DONATI (a cura di), *Storia di Sarsina, I, L'età antica*, Cesena 2008, pp. 431-636.
- PASSY PITCHER 1987 = L. PASSY PITCHER (a cura di), *Sub Ascia. Una necropoli romana a Nave*, Modena 1987.
- PELUCCHINI 2009-2010 = G. PELUCCHINI, *Analisi tipologica della necropoli di Porta Palio a Verona*, tesi di laurea specialistica in Archeologia, rel. prof. P. Zanollo, a.a. 2009-2010.

- PELUCCHINI 2015 = G. PELUCCHINI, *Archeologia della morte: Il sepolcreto di via Albere – prima traversa Spianà nell'ambito delle necropoli romane di Verona lungo la via Postumia*, Tesi di dottorato di ricerca in Beni Culturali e Territorio, rel. prof. A. Mastrocinque, a.a. 2014-2015.
- PELUCCHINI 2019 = G. PELUCCHINI, *Viabilità secondarie nelle necropoli lungo la via Postumia a Verona. I casi di via Albere, Spianà e Porta Palio*, in P. BASSO, B. BRUNO, C. CENCI, P. GROSSI (a cura di), *Verona e le sue strade. Archeologia e valorizzazione*, Sommacampagna (VR) 2019, pp. 173-181.
- PELUCCHINI 2021 = G. PELUCCHINI, *Strumenti tessili inediti dalla necropoli romana di via Albere – Prima Traversa Spianà a Verona*, in M.S. BUSANA, C. ROSSI, D. FRANCISI (a cura di), *Lanifica. Il ruolo della donna nella tradizione tessile attraverso le testimonianze funerarie*, Antenor Quaderni 51, Padova 2021, pp. 263-272.
- ROFFIA 2000 = E. ROFFIA, *Le tombe di Verona, vicolo Carmelitani Scalzi, e le importazioni d'oltralpe in area padana*, in *Annales du 14^e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre*, Atti del Convegno (Venezia-Milano 1998), Lochem 2000, pp. 99-103.
- ROSSI 2014 = C. ROSSI, *Le necropoli urbane di Padova romana*, Antenor Quaderni 30, Rubano (PD) 2014.
- TIRELLI et alii 1988 = M. TIRELLI, G. GAMBACURTA, G.L. RAVAGNAN, C. BALISTA, *Altino (Venezia): proposta di articolazione in fasi della necropoli Le Brustolade attraverso l'analisi di un settore (trincea I 1985-1987)*, in "Quaderni d'Archeologia del Veneto", IV, 1988, pp. 348-383.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*